

DOI:

*Особливості аналізу персонажного світу з лінгвістичних позицій*

*Львіна О. В., канд. філол. наук, доцент*

*Харківський національний педагогічний університет імені*

*Г. С. Сковороди*

Вивчення мовної організації художнього тексту з позицій теорії множинності світів передбачає вивчення лінгвальної репрезентації найближчого світу, світу автора, персонажного світу, потенційно можливого світу, ірреального світу та світу інтерпретатора чи дослідника. Слід відзначити, що всі світи художнього тексту перебувають у тісній взаємодії, відображаючи реальний світ, адже для можливого художнього світу зв'язок із реальним світом є онтологічно важливим: без нього реципієнт просто не зможе зрозуміти текст. Маркерами подібного зв'язку можуть бути різні стилістичні прийоми, інтертекстуальність, засоби художньої виразності тощо. Однак художній світ формується не стільки зазначеними вище засобами, скільки уявленням суб'єкта (автора або персонажа) певної ситуації як можливої з онтологічної, епістеміологічної й аксіологічної точок зору.

Дослідження персонажного світу передбачає глибоку зануреність у мотивацію, аксіологію дійових осіб, відповідно, при аналізі персонажного світу слід зважати на алетичну, деонтичну та аксіологічну модальності, що на мовному рівні репрезентовані одиницями різних рівнів. Персональний світ художнього твору представлений головними дійовими особами (персонажами першого рівня), другорядними дійовими особами (персонажами другого рівня) та персонажами третього рівня, які не виконують якихось значимих для сюжету дій і функціонують для надання художньому світу більшої реалістичності.

При дослідженні персонажного світу важливу роль відіграє аналіз портретних характеристик героя, оскільки опис зовнішності містить імпліцитну інформацію про сприйняття персонажа автором та іншими дійовими особами. Цій же меті підпорядковано й аналіз внутрішнього світу та мовлення героя. Задля реалізації окреслених завдань варто використовувати фреймовий аналіз. Найчастіше в межах окреслених блоків виокремлюються фрейми «Соціальний стан», «Вік», «Зовнішні характеристики», «Внутрішні характеристики», «Мовні характеристики» тощо. У структурі кожного з фреймів можуть бути виділені слоти. Також варто окреслити ті лінгвальні засоби, якими формуються фрейми. Таким чином відбувається інтеграція когнітивного та лінгвостилістичного чи лінгвопоетичного аналізу.

Для персонажного світу важливою постає самооцінка персонажа, оцінка персонажа іншими дійовими особами, а також ключові концепти героя. У межах самооцінки вибудовуються когнітивні площини ідентифікації «Я», наприклад, Я – ЩАСЛИВИЙ, Я – СУМНИЙ, Я –

ГЕРОЙ, Я – САМОТНІЙ тощо. Подібні когнітивні конструкції формуються й на підставі думки інших персонажів. Ключові концепти сформовані за допомогою художньо-семантичних сфер і художньо-семантичних наповнень – певних смислів, які наявні в художньому мовомисленні певної мовної особистості, що мають спільні концептуальні ознаки, завдяки яким й об'єднуються в семантичні сфери. Вважаємо, що концепти мають сферичну будову з ядром, приядерною зоною та периферією. Під час виокремлення художньо-семантичного наповнення концепту необхідно звернути увагу на те, якими засобами художньої виразності воно формується, тобто знову ж таки відбувається взаємодія лінгвокогнітивного, лінгвокультурологічного та лінгвостилістичного й лінгвопоетичного підходів.